

Simulación de procesos para optimizar variables aplicado a ventanas operativas para plantas endulzadoras de gas

A. Gómez-Ixmatlahua¹, N. Gutiérrez-Casiano², E. Hernández-Aguilar², L.M. Reyes-Grajales², R. Melo-González^{2*}

¹Ingeniero de Proceso Independiente, Córdoba, Veracruz, México.

²Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Oriente 6, Núm. 1009, Col. Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Veracruz, México

*Imelog@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

A través del simulador PRO/II v10.2 se determinaron los valores de las variables de operación del proceso: presión, temperatura y carga térmica. Con base a los resultados obtenidos, se generó la gráfica para encontrar la presión mínima de operación en el regenerador que maximice la temperatura en el rehervidor y minimice la carga térmica en el mismo para aplicar ventanas operativas e integridad, ante diferentes condiciones de la planta endulzadora de gas con amina. Como restricción, no se debe de operar el rehervidor a una temperatura mayor a 125°C, ya que se degrada la amina y se forman sales termoestables que disminuyen la vida de la planta por corrosión y pérdida de integridad mecánica. Además, mediante superficies de respuesta se analizaron las interacciones de dos factores, observando que la concentración en ppm de H₂S a la salida de gas dulce del absorbedor cumple con la calidad requerida por la NOM-001-SECRE-2010.

Palabras clave: Ventanas operativas, endulzamiento, simulación.

Abstract

Through the PRO/II v10.2 simulator, the values of the process operating variables were determined: pressure, temperature and thermal load. Based on the results obtained, the graph was generated to find the minimum operating pressure in the regenerator that maximizes the temperature in the reboiler and minimizes the thermal load in it to apply operational windows and integrity, under different conditions of the sweetener plant. of gas with amine. As a restriction, the reboiler should not be operated at a temperature higher than 125°C, since the amine degrades and thermoset salts are formed that decrease the life of the plant due to corrosion and loss of mechanical integrity. In addition, through response surfaces, the interactions of two factors were analyzed, observing that the concentration in ppm of H₂S at the sweet gas outlet of the absorber meets the quality required by NOM-001-SECRE-2010.

Key words: Operation windows, sweetening, simulation

Introducción

Existe trabajo colegiado realizado por el American Petroleum Institute (API, por sus siglas en inglés) [1] emitido a través de sus prácticas recomendadas (RP, por sus siglas en inglés), en el que mencionan que en el ambiente operativo actual no es suficiente asentar los planes de inspección solamente en los registros o historia de la condición de los equipos. Así, un entendimiento fundamental de las condiciones de proceso/operación y mecanismos de daño resultantes son requeridos a fin de establecer y mantener un programa de inspección que de la más alta probabilidad de detectar el mecanismo de daño potencial [2]. Un paso fundamental es frecuentemente racionalizar y alinear el desarrollo del conocimiento base de la degradación de los materiales de construcción con la operación del equipo, su historia de inspecciones, velocidades de corrosión medidas y problemas conocidos de esa industria.

Existen un conjunto de rangos de operación y límites de variables clave de proceso, que logran los resultados deseados en especificación de producto, operación segura, confiabilidad, disponibilidad, etc. Estos límites son generalmente llamados límites de operación o fronteras de operación. Se define como un conjunto específico denominado Ventana Operativa e Integridad (IOW, por sus siglas en inglés) a estos límites claves de operación que se centran solamente en mantener la integridad mecánica o confiabilidad del equipo de proceso [3]. Típicamente las IOW's se direccionan a variables de proceso que no son adecuadamente monitoreadas o controladas, que pueden impactar la probabilidad y velocidades de mecanismos de daño, que pueden resultar en una pérdida de integridad, con fugas y liberación de sustancias a la atmósfera.

El API RP 584 [4] trata las ventanas operativas asociadas a la integridad mecánica para relaciones de H_2S/CO_2 mayores o iguales a 1/19, esto es para evitar corrosión en las líneas de proceso y posible pérdida de integridad que propicien fugas, lo anterior garantiza regiones de operación asociadas a la confiabilidad del proceso y durabilidad o extensión de vida útil de la planta. El API RP 970 [5] proporciona a los usuarios los elementos básicos para desarrollar, implementar y mantener un documento de control de corrosión (CCD, por sus siglas en inglés) para refinación y plantas químicas. Un CCD es un documento u otro repositorio o sistema que contiene toda la información necesaria para comprender los problemas de susceptibilidad a daños materiales en un tipo específico de unidad de proceso operativo en una planta. Los CCD son una valiosa adición a un programa efectivo de integridad mecánica. Ayudan a identificar las susceptibilidades del mecanismo de daño de las tuberías y equipos que contienen presión, los factores que influyen en la susceptibilidad del mecanismo de daño y las acciones recomendadas para mitigar el riesgo de pérdida de contención o interrupciones no planificadas. Hernández y col. [6] y Melo y col. [7] determinaron las ventanas operativas de plantas endulzadoras de gas amargo empleando simuladores rigurosos de proceso.

La Dirección Corporativa de Operaciones emitió la "Guía técnica de confiabilidad operacional para la mejor práctica: Ventanas operativas (2008)" [8].

Marlin [9] trata 8 puntos sobre operabilidad y el primer punto es sobre ventanas operativas. La ventana operativa en este trabajo se aplica a una planta endulzadora de gas amargo, con proceso Girbortol, y como medio de absorción utiliza MDEA (metildietanolamina). La calidad del gas natural a la salida del absorbedor no debe sobre pasar las 6 ppm de H_2S de acuerdo con la NOM-001-SECRE-2010 [10].

Las ventanas operativas establecen intervalos de operación controlados en un proceso industrial, a través de una operación segura y responsable, optimizada económicamente, sin interrupciones al negocio o paros no planeados que permiten maximizar el ciclo de vida de los activos [4]. Un elemento clave de la seguridad de los procesos químicos es mantener la integridad mecánica, entendiendo que esto se alcanza cuando un activo se desempeña, opera y mantiene como fue especificado en el diseño, de tal forma que el riesgo a las personas, al medio ambiente y a otros activos se minimiza y mejora la imagen de la empresa. Las variables de proceso a considerar son:

- Proceso: Temperatura, presión, gravedad, viscosidad, contaminantes, etc.
- Servicio: Agua de enfriamiento, lavado, vapor, lubricación, etc.
- Aspectos físicos: Vibración, velocidad, amperaje, voltaje, temperatura, etc.

El contexto operacional de PEMEX Exploración Producción [11] es un factor importante en el establecimiento de las variables de operación de los equipos críticos, que proporcionen una operación segura y confiable. Se deben de considerar la variabilidad y la incertidumbre, las cuales están basadas en las especificaciones de diseño y un conocimiento de los modelos de diseño de proceso. Cuando se especifica un intervalo para los parámetros, se deberá usar el conocimiento y experiencia para entender el impacto de los valores empleados.

La alimentación a la planta es gas natural, que es un recurso no renovable formado por una mezcla de hidrocarburos: metano (alrededor de 80%), etano (6%), propano (4%), butano (2%), junto a algunas impurezas tales como vapor de agua, compuestos sulfurados, dióxido de carbono (CO_2),

nitrógeno (N_2) y trazas de hidrocarburos más pesados. Su composición varía de acuerdo al yacimiento de donde fue extraído. El proceso de endulzamiento del gas natural, es uno de los procesos de mayor importancia, al que debe ser sometido el gas natural, ya que el mismo implica la remoción de los gases ácidos de la corriente de gas (H_2S y CO_2), debido a que estos compuestos son gases ácidos que pueden ocasionar problemas en el manejo y procesamiento del gas, que causan corrosión, olores perniciosos, emisiones de compuestos causantes de lluvia ácida, entre otros. Esta remoción se puede realizar a través de varios procesos, como lo son la absorción de los gases ácidos, con solventes químicos, físicos y mixtos.

Este trabajo se enfoca en el proceso de endulzamiento de gas amargo empleando MDEA como medio de absorción, el diagrama de flujo se muestra en la Figura 1. El gas ácido se alimenta en la parte inferior del absorbedor y se pone en contacto a contracorriente con la solución de amina pobre, la cual es alimentada por el domo y fluye en sentido descendente. Los componentes ácidos (CO_2 y H_2S), son absorbidos con reacción química por la solución de amina pobre, mientras que el gas dulce sale por el domo del absorbedor, con un máximo de 6 ppm de H_2S . La solución de amina rica, obtenida por el fondo, se envía a un tanque flash, donde los hidrocarburos absorbidos se liberan en la fase gas. Posteriormente, la solución de amina rica pasa a través de un intercambiador de calor amina rica/amina pobre para incrementar su temperatura hasta los 90-110 °C. La amina rica calentada entra al regenerador, en donde se desprenden los gases ácidos, hidrocarburos disueltos y vapor de agua que pueda contener. La presión del regenerador debe ser mantenida para incrementar la temperatura del rehervidor y así lograr optimizar la operación. Sin embargo, como una restricción no debe exceder la temperatura de degradación de la amina, de 125°C, porque se forman sales termoestables, las cuales son corrosivas [12]. La bomba en la línea de fondos del regenerador tiene la función de enviar la amina pobre al absorbedor. Un enfriador reduce la temperatura de la amina pobre al absorbedor.

Figura 1. Esquema del proceso de una planta endulzadora de gas amargo

La simulación rigurosa de procesos es útil para la toma de decisiones [13], dado que minimiza los riesgos que implicarían realizar cambios en las condiciones de operación de una planta por prueba y error, permitiendo así conocer las respuestas del proceso al aplicar ¿qué pasa sí? [14]. Se pueden construir los modelos de las plantas de proceso con simuladores rigurosos, dado que se pueden manipular, al simular condiciones o intervalos normales de operación, inclusive, condiciones inseguras que pueden poner en riesgo la integridad mecánica de la planta.

Metodología.

Simulación en estado estacionario utilizando PRO/II v10.2.

El modelo de la simulación del proceso para una planta endulzadora de gas amargo, empleando MDEA como medio de absorción, se muestra en la Figura 2. El modelo termodinámico seleccionado para la simulación de la planta endulzadora de gas amargo fue el de Kent-Eisenberg, que está incluido en el paquete de aminas del simulador PRO/II v10.2 [15].

Figura 2. Modelo de la planta endulzadora de gas amargo

Variables de entrada del proceso

Las especificaciones de las condiciones de entrada y composición del gas amargo y del medio de absorción en la planta endulzadora de gas amargo usando MDEA se muestran en la Tabla 1:

Tabla 1 Condiciones de operación y composiciones de corrientes

Condiciones de entrada de la MDEA		Composición gas amargo de entrada [=] fracción molar	
Temperatura [=] °C	40	Nitrógeno	0.0261
Presión [=] Kg/cm ²	83	H ₂ S	0.0207
Flujo [=] Kg mol/h	9520	CO ₂	0.011
Condiciones entrada del gas amargo.		Metano	0.6451
Temperatura [=] °C	35	Etano	0.1524
Presión [=] Kg/cm ²	84.1	Propano	0.0693
Flujo [=] Kg mol/h	4483	i-Butano	0.0083
Composición de la corriente de entrada [=] frac. mol		n-Butano	0.025
Agua	0.51	i-Pentano	0.0075
MDEA	0.49	n-Pentano	0.0127
		n-Hexano	0.0219

Resultados y discusión

En la Figura 3 la gráfica de superficie muestra la respuesta en la concentración de H₂S, en diferentes condiciones de flujo y de concentración de H₂S al absorbedor. El gas dulce aumenta de 0.418 a 0.421 ppm de H₂S cuando se incrementa el flujo de 4400 a 4700 kgmol/hr. También el gráfico muestra que los cambios en la concentración de alimentación en un rango de 0.02 a 0.035 ppm de H₂S están relacionados con incrementos en las concentraciones del producto final,

aumentando hasta 0.421 ppm, lo cual no es significativo para el valor de referencia de 6 ppm permitidos para el gas dulce indicado en la norma NOM-001-SECRE-2010 [10].

Para el caso de la Figura 4, un aumento de presión desde los 80 kg/cm² a 90 kg/cm² se aprecia un ligero aumento de las ppm de H₂S en gas dulce de 0.419 ppm en un flujo de 4400 kgmol/h hasta 0.421 ppm en un flujo de 4700 kgmol/h, sin ser significativo para el valor de referencia de las 6 ppm permitidos para el gas dulce.

Figura 3. Superficie de respuesta de las ppm del H₂S en gas dulce con respecto al flujo y la concentración del H₂S en gas amargo.

Figura 4. Superficie de respuesta de las ppm del H₂S en gas dulce con respecto al flujo y presión.

En la Figura 5, se observa que al aumentar la temperatura de alimentación de gas amargo de 30 a 45°C se presentan fluctuaciones descendentes de la concentración de H₂S en el gas dulce. Además, se observa que el flujo es el factor de mayor impacto sobre las ppm. En la figura 6 se observa que el H₂S en el gas dulce llega hasta 0.421 ppm cuando la presión aumenta a 90 kg/cm² y disminuye la temperatura a 30°C.

Figura 5. Superficie de respuesta de la ppm del H₂S en gas dulce con respecto al flujo y temperatura.

Figura 6. Superficie de respuesta de las ppm del H₂S en gas dulce con respecto a la presión y temperatura.

Las cuatro superficies de respuesta muestran que los intervalos de operación propuestos en este trabajo hacen que se cumpla con la especificación requerida por la norma NOM-001-SECRE-2010, validando las ventanas operativas propuestas para el absorbedor.

En la Figura 7 se observa que, al mantener las condiciones de entrada al absorbedor, al tener una disminución de presión en la llegada de gas amargo, se ve un aumento de la concentración de partes por millón de H₂S hasta 2.5 ppm en condiciones de llegada hasta 15 kg/cm², lo cual, a pesar no ser significativo para el valor de referencia de 6 ppm es un indicativo en caso de una despresurización en el absorbedor, marque alarma por alto contenido de H₂S en la salida de gas dulce.

En la Figura 8 se observa que al variar la presión de operación en el regenerador desde 1.1 Kg/cm² hasta 2.0 Kg/cm², la temperatura en el rehervidor aumenta y su carga térmica disminuye, por lo que se encuentra un cruce para un valor mínimo de presión de 1.5 Kg/cm², con el valor máximo de temperatura de 117.69 °C y un mínimo para la carga térmica de 183'786,901 Btu/hr, que son los valores óptimos de operación con base a las condiciones de operación y composiciones mostradas en la Tabla 1. Dado que la temperatura de operación en el rehervidor es menor a 125°C, que es la temperatura de degradación de la amina y formación de sales termoestables que reducen la vida de la planta al incidir la corrosión por formación de sales termoestables en la pérdida de integridad mecánica de la misma entonces la temperatura de operación obtenida mediante la simulación de 117.685 °C garantiza la ventana operativa e integridad para las regiones de operación asociadas a la confiabilidad del proceso y durabilidad o extensión de vida útil de la planta [16] [17].

Figura 7. Relación entre el aumento de presión y la concentración en ppm del H₂S de la salida de gas dulce del regenerador.

Figura 8. Relación entre presión mínima vs temperatura máxima y carga térmica mínima en el agotador.

Trabajo a futuro

Construir ventanas operativas e integridad para diferentes cargas y composiciones alimentadas a la planta, mediante simulaciones en estado dinámico empleando DYN SIM v6.0 o SimCentral, para determinar los diferentes valores mínimos de presión en absorbedores que maximicen las temperaturas de los rehervidores y minimicen sus cargas térmicas, para obtener regiones de operación menores a 125°C, al evitar la degradación de diferentes tipos de aminas y la formación de sales termoestables, que por corrosión afecten la integridad mecánica de las plantas y extender la vida de los equipos.

A nivel industrial que, en la industria petrolera nacional e internacional, que se difunda de manera común y homogénea, el uso de los API RP 970 y API RP 580 para implementarse en los programas de corrosión y protección de equipos de proceso en diferentes plantas.

Conclusiones

Al generar los resultados por medio de simulaciones realizadas con el paquete de simulación de procesos PRO/II v10.2, se obtienen los datos para construir las cuatro superficies de respuesta para el absorbedor, mismas que muestran los intervalos de operación propuestos y analizados en este trabajo y, que hacen que en dichas regiones se cumpla con la especificación requerida por la norma NOM-001-SECRE-2010 de 6 ppm de H₂S, validando así las ventanas operativas propuestas. Dichas ventanas operativas también dan las especificaciones máximas y mínimas de operación a las que se puede someter una planta endulzadora, en caso de algún cambio en la corriente de llegada del gas amargo de alimentación al absorbedor.

Se concluye que el flujo es la variable de mayor impacto sobre el proceso, por lo que el tener un control sobre el flujo permitirá mantener la calidad del producto. Al mantener una temperatura fija y

al disminuir la presión, la concentración de H₂S aumenta, que confirma la heurística de que un absorbedor se debe de operar a alta presión y baja temperatura.

Una concentración mayor a 6 ppm de H₂S en el gas dulce a la salida del absorbedor, propicia una aceleración de la corrosión de los equipos, incluidos equipos de combustión.

Las gráficas obtenidas con los resultados de las series de simulaciones pueden servir como apoyo para la toma de decisiones, ya que muestra los valores óptimos de operación, sin recurrir a los métodos clásicos de optimización y, por ende, les sirve a los ingenieros de proceso que no están involucrados con dichos métodos.

La formación de sales termoestables inicia a una temperatura de 125°C, lo que reduce la vida de la planta al incidir en la corrosión por formación de sales termoestable y pérdida de integridad mecánica. Como la temperatura de operación del rehervidor obtenida mediante la simulación es de 117.69 °C, entonces no se alcanza la temperatura de degradación de la amina y formación de sales termoestables, que determina la optimización de la ventana operativa e integridad mecánica para estas regiones de operación, minimizando así la variable de proceso, que en este caso es la presión, al optimizar la ventana operativa con la temperatura y la carga térmica del rehervidor, que ahora pueden estar asociadas a la confiabilidad del proceso y durabilidad o extensión de vida útil de la planta al mantener la integridad mecánica del equipo.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo a la compañía inglesa AVEVA por las Licencias suministradas a las FCQ's de Universidad Veracruzana, al contar con las facilidades para realizar simulaciones rigurosas en estado estable y dinámico en la nube, durante el proceso de formación de los estudiantes de ingeniería química.

Referencias

- [1] American Petroleum Institute, «About API,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.api.org/about>.
- [2] American Petroleum Institute, «API Standards,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.api.org/Standards/>.
- [3] R. Davis, «Implementing an Integrity Operating Window Program,» 1 Mayo 2017. [En línea]. Available: <https://www.chemengonline.com/implementing-integrity-operating-window-program/?printmode=1>.
- [4] American Petroleum Institute, «Integrity Operating Window,» *API Recommended Practice 584*, 2014.
- [5] American Petroleum Institute, «Corrosion Control Documents,» *API Recommended Practice 970*, 2018.
- [6] I. Hernández Martínez, A. Osorio Mirón, L. Guin Morales, E. Hernández Aguilar y R. Melo-González, «Determinación de las Ventanas Operativas de una Planta Endulzadora de Gas Amargo Empleando Simuladores Rigurosos de Procesos,» *1er. Congreso Internacional de Energía*, 2015.
- [7] R. Melo González, L. M. Reyes Grajales, R. Gómez Rodríguez y A. Gómez Ixmattlahua, «Ventanas operativas y su determinación empleando simuladores rigurosos de proceso. Estudio de caso: Una planta endulzadora de gas amargo,» *XVI Congreso de Confiabilidad*, 2014.
- [8] PEMEX Dirección Corporativa de Operaciones. SMC, Guía técnica de confiabilidad operacional para la mejor práctica: Ventanas operativas., Mexico, 2008.
- [9] T. E. Marlin, «Teaching Operability in undergraduate chemical engineering education,» *Computers and Chemical Engineering*, n° 34, pp. 1421-1431, 2010.

- [10] Diario Oficial de la Federación., NOM-001-SECRE-10 "Especificaciones del gas natural", Mexico, 2010.
- [11] PEMEX Exploración Producción, Sistema de Confiabilidad Operacional. Versión 3., México, 2012.
- [12] N. Arora, F. Banat y E. Alhseinat, «Capacitive deionization performance of CNTs-Si-Ag based electrodes for the removal of heat stable salts from methyldiethanolamine (MDEA) solution in natural gas sweetening units,» *Chemical Engineering Journal*, nº 356, pp. 400-412, 2019.
- [13] I. D. Gil Chaves, J. R. Guevara López, J. L. García Zapata, A. Leguizamón Robayo y G. Rodríguez Niño, *Process Analysis and Simulation in Chemical Engineering*, Springer International Publishing, 2016.
- [14] R. Turton, J. A. Shaeiwitz, D. Bhattacharyya y W. B. Whiting, *Analysis, Synthesis, and Design Of Chemical Processes*, USA: Pearson Education, 2018.
- [15] AVEVA Group plc., «AVEVA-Global Leader in Industrial Software,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.aveva.com/en/>.
- [16] C. A. San Martín Monsalve, *Estudios de Corrosión y Degradación de Monoetanolamina en planta productora de Dióxido de Carbono*, Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2013.
- [17] J. Cantrell, G. McIntyre, C. Daniels y E. Stewart, «Operational Considerations of Side Reactions in Gas Sweetening Systems,» de *Laurance Reid Gas Conditioning Conference*, Norman, Oklahoma USA, 2017.